

RILIEVO CON SISTEMA APR CON FOTOCAMERA RGB ED ATTIVITA' DI PROCESSAMENTO DATI.

AREA RILIEVO: CASSA ESPANSIONE ROFFIA (SAN MINIATO).

Acquisizione dati drone: Francesco Manetti, Riccardo Mari, Bernardo Zanchi

Acquisizione dati GNSS: Stefano Romanelli, Riccardo Giusti, Stefano Cecchi, Yamuna Giambastiani

Acquisizione dati batimetria: Riccardo Giusti, Stefano Cecchi, Yamuna Giambastiani

Elaborazione dati: Lorenzo Arcidiaco, Lorenzo Bottai, Francesco Manetti, Stefano Romanelli

Data 13 giugno 2019

Premessa

Il volo e l'acquisizione dei dati GNSS con strumentazione di precisione sono stati acquisiti in due date e precisamente il 22 e 31 maggio 2019.

Il volo è stato organizzato in 10 piani di acquisizione lungo i lati dell'arginatura della cassa di espansione. Alcune misure con GNSS di precisione sono state utilizzate per la georeferenziazione dei singoli fotogrammi, e il coronamento dell'argine è stato rilevato completamente con GNSS.

Tipologia del drone utilizzato

Per l'acquisizione dei fotogrammi è stato utilizzato il drone DJI Phantom 4 pro

Questo tipo di drone quadricottero copre con un solo volo aree più limitate ed è adatto all'acquisizione dei dati su superfici ridotte, è in grado di decollare anche in spazi piccoli e quindi utili, in caso di assenza di spazi aperti. Questo tipo di drone è in grado di eseguire anche un volo fotogrammetrico automatico che acquisisce con caratteristiche fotogrammetriche rigorose (sidelap e overlap controllati). Il quadricottero è equipaggiato con fotocamera RGB Sony 20 mega-pixel.

Caratteristiche Principali

Peso (con batteria ed eliche): 1388 g

Diagonale (eliche escluse): 350 mm

Massima velocità ascensionale: modalità S: 6 m/s, modalità P: 5 m/s

Massima velocità di discesa: modalità S: 4 m/s, modalità P: 3 m/s

Velocità massima: modalità S: 72 km/h, modalità A: 58 km/h, modalità P: 50 km/h

Angolo massimo di inclinazione : modalità S: 42°, modalità A: 35°, modalità P: 25°

Massima velocità angolare: modalità S: 250°/s, modalità A: 150°/s

Quota massima di tangenza operativa sul livello del mare: 6000 m

Massima resistenza alla velocità del vento: 10 m/s

Autonomia di volo: Circa 30 minuti

Temperatura operativa: 0° – 40° C

Pianificazione dei voli

L'acquisizione dei fotogrammi segue l'analisi preliminare del rilievo con l'individuazione del piano di volo. L'area è stata suddivisa in 10 porzioni ed è stata coperta in due giorni differenti (autonomia delle batterie al momento non ci consente di avere operatività superiore a 6 missioni di 10 minuti di volo).

La quota di volo è stata sempre impostata per tutti i voli a 90 metri che corrisponde ad una risoluzione a terra inferiore a 3cm.

Fig 1. Schermata relativa al software per la pianificazione del volo (DJI Ground Station).

Volo	N° foto da piano volo	Flight time (min)	Superficie (ha)
1	119	14.00	12,05
2	50	05.44	6,16
3	55	08.36	5,7
4	75	08.31	8,17
5	52	05.56	5,65
6	43	06.26	4,76
7	60	06.46	7,78
8	54	06.09	6,04
9	66	07.38	6,64
10	107	14.39	10,63
tot	681	84.25	73,58

Tabella 1. Dati volo con durata e superfici rilevate.

Le 10 missioni sono state eseguite in circa 1,5 ore per una superficie (solo quella relativa all'argine) di 74 ettari, per un totale di 681 fotogrammi.

Fig 2. Fotogramma relativo all'opera di presa (quota volo 90 metri dal suolo).

Fig 3. Dettaglio a piena risoluzione di un particolare dell'opera di presa.

TIPOLOGIA DEL RILIEVO

Ripresa Drone

Il drone utilizzato costituisce di fatto un sistema integrato di acquisizione, basato su camera RGB, GPS e piattaforma IMU che si contraddistingue per l'accuratezza, la precisione e l'economicità sulla base di numerose e analoghe esperienze di rilievo fotogrammetrico.

Sulla base del piano di volo pre-impostato la sovrapposizione longitudinale media è stata pari al 80% dell'impronta al suolo del singolo fotogramma, quella laterale almeno il 60% circa.

Il risultato finale in termini di risoluzione spaziale della foto è stato di 2.5 cm/pixel.

Il rilievo è stato eseguito da operatore SAPR riconosciuto ENAC.

Rilievo GNSS

Contestualmente al volo è stato eseguito il rilievo di 10 Ground Control Point (GCP) posizionando il ricevitore GNSS su marche dimensionate e posizionate in modo tale da coprire in modo uniforme tutta l'area e, contestualmente, essere riconosciute nei singoli fotogrammi interessati.

Al fine di rilevare il perimetro dell'argine è stato utilizzato un ricevitore di precisione GNSS "HR" a doppia frequenza della TOPCON che ha permesso di effettuare un rilievo dei punti in alta precisione (accuratezza <cm). Il rilievo è stato eseguito impostando un timing di acquisizione pari a 5 secondi e percorrendo per camminamento tutto l'argine. Ciò ha garantito il rilievo di 1 punto ogni metro. Dai punti così acquisiti, successivamente, è stato derivato il perimetro dell'argine della cassa di espansione.

Lo strumento GNSS utilizzato per l'acquisizione dei punti GCP e della perimetrazione, dispone delle seguenti caratteristiche:

- Permette di ricevere più costellazioni (GPS, GLONAS, Galileo) così da avere una copertura sempre efficiente.
- Connessione tramite GSM interna (4G), per la correzione delle coordinate attraverso la rete NETGEO. Inoltre lo strumento dispone di connessione Wi Fi e Bluetooth.
- Batteria con operatività fino a 8 ore.
- Correzione di fuori piombo dello strumento.
- Lo strumento è corredato di asta telescopica, antenna radio e custodia.

Inoltre il ricevitore inoltre è corredato di un tablet con un display di 7" per la gestione e l'analisi dei dati. Esso è dotato di fotocamera con possibilità di integrazione di un modulo cellulare 4G.

La pianificazione dei voli e di rilievo a terra ha permesso di allineare e, successivamente, georeferenziare i singoli fotogrammi, con errori di posizionamento inferiori a 1m. Valori questi pienamente compatibili con l'accuratezza richiesta per questo tipo di prodotti cartografici.

Il rilievo GNSS è stato eseguito anche da terra sull'intero perimetro esterno del bacino e su alcune parti dei livelli interni.

PROCESSAMENTO DEI DATI

Alla fase di acquisizione delle immagini, è seguita la fase di processamento dei singoli fotogrammi che segue un flusso di lavoro codificato che consta delle seguenti processi:

1. **Allineamento delle immagini:** ricerca della correlazione delle foto tra loro sulla base di particolari omologhi, questo permette di ricostruire la posizione reciproca tra i vari scatti.
2. **Georeferenziazione:** a seguito dell'allineamento che ha ricostruito un modello della realtà per un rilievo metrico occorre procedere con la georeferenziazione ovvero trasformare le coordinate del modello fotografico in coordinate espresse nel sistema scelto per il rilievo, ad esempio coordinate geografiche.

La georeferenziazione può essere eseguita in 2 modalità.

- Georeferenziazione da file ascii o da exif - Se si dispone delle coordinate dei centri di presa, (in un file ASCII o nell'EXIF), può essere fatta una prima georeferenziazione approssimativa.
- Georeferenziazione tramite punti di appoggio – questa procedura prevede una serie di operazioni:
 - Posizionamento e rilevazione con apparecchi GNSS RTK di un adeguato numero di marker a terra per correzione del modello (GCP), distribuiti in modo circa uniforme nell'area del rilievo
 - importazione dei punti di appoggio
 - collimazione dei punti di appoggio
 - Roto Scalo Traslazione del modello fotogrammetrico sul quale viene applicata una trasformazione rigida
 - Bundle dove i punti noti unitamente ai key points (ulteriori punti noti di controllo) vengono utilizzati per calcolare una soluzione combinata.

Prodotti ottenuti dalla procedura di elaborazioni dati telerilevati

- **Creazione nuvola di punti:** Gli algoritmi di image matching permettono di cercare le corrispondenze pixel to pixel all'interno di una coppia di immagini. Essi richiedono la costituzione di corrispondenze ed il calcolo delle coordinate 3D è fatto con un approccio di collinearità. Il prodotto è una mappa di disparità (depth map) che assegna ad ogni pixel dell'immagine un valore relativo di profondità. Questo porta alla creazione di una nuvola di punti nello spazio oggetto.
- **Creazione ortofoto:** l'ortofoto permette di fornire informazioni aggiornate ad alta risoluzione di tutta l'area rilevata e può essere usata all'interno di GIS e CAD come utile strumento di supporto alla progettazione.
- **Creazione DSM:** Modello Digitale della Superficie (*D.S.M. – Digital Surface Model*) che descrive tutte le superfici rilevate (inclusi alberi, cespugli, case). Il DSM è georeferenziato ed immediatamente utilizzabile dentro gli strumenti GIS.

Elaborazioni del Modello digitale del terreno

Gli algoritmi di processamento delle immagini acquisite attraverso la realizzazione di una mappa di disparità sulla base dei punti omologhi individuati su coppie di immagini, genera nella sua globalità un set di dati puntuali chiamato “nuvola di punti”. In pratica questo file (x,y,z) rappresenta una insieme di punti nello spazio tridimensionale del tutto analogo a quello generato da acquisizione lidar.

Sulla base di algoritmi sviluppati presso il Consorzio LaMMA, la nuvola di punti viene trasformata in un grigliato raster per la costituzione del DSM (modello di superficie) e DTM modello del terreno. Questa ultima elaborazione risulta la meno accurata in quanto la nuvola dei punti viene filtrata eliminando tutte le parti con vegetazione alta (alberi e grossi arbusti) ed edifici. Nelle zone dove non sono presenti punti quotati viene quindi applicato un filtro per interpolare i valori nelle celle mancanti del DTM. La nuvola dei punti derivati dal processo di allineamento delle foto e la loro georeferenziazione con GCP acquisiti con GPS di precisione ha fornito i dati in proiezione WGS84-UTM32 con quote ellissoidiche.

Restituzione cartografica e calcolo del volume

Sulla base del DTM sono stati calcolati le superfici del pelo libero e i rispettivi volumi della cassa di espansione a intervalli di quota di 1m; dalla quota di 11 m (pelo libero attuale) alla quota di 25m ipotizzando come quota massima raggiungibile dal battente.

L’ipotesi di 25 metri è stata individuata sulla base della quota minima misurata sul coronamento dell’arginatura (quota compresa tra 26 e 25 m).

L’individuazione dell’area bagnata è stata realizzata per fotointerpretazione dell’ortofoto (Allegato 1).

La quota dell’area bagnata è stata calcolata e verificata con GPS a terra e risulta a circa 11 m.

Il DTM utilizzato per il calcolo del volume è stato modificato inserendo la quota dell’area bagnata con valore costante pari a 11, eliminando di fatto alcuni artefatti dovuti all’algoritmo di interpolazione.

Di seguito vengono riportati i valori di volume e di superficie e stimati per la cassa di espansione Roffia.

altezza ellissoidica di riferimento	Superficie	Volume (metri cubi)	Altezza_pelo libero attuale
12	439761	428997	11
13	468446	884979	11
14	487045	1362462	11
15	508217	1860151	11
16	528639	2378707	11
17	552124	2918682	11
18	578451	3483851	11
19	602949	4074508	11
20	628149	4690629	11
21	658598	5332631	11
22	696469	6008598	11
23	756649	6734573	11
24	787726	7508787	11
25	814644	8311668	11

Fig 6. Valori di superficie e volumi relativi alla cassa di espansione "Roffia", stimati alle varie quote.

Fig 7. Cassa di espansione “Roffia” - Nuvola di punti densa e footprint dei singoli fotogrammi.

Fig 8. Cassa di espansione “Roffia” – Ortofoto.

Fig 9. Nuvola dei punti.

Fig 10. Particolare nuvola di punti.

Fig 11. DSM realizzato utilizzando la nuvola dei punti totale.

Fig 12. DTM realizzato utilizzando la nuvola dei punti filtrata ed interpolata nelle zone con vegetazione alta.